

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.14832482

Научная статья

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 1930-Е ГОДЫ

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR THE FUNCTIONING OF JUVENILE LABOR COLONIES IN THE 1930S

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естественных наук.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

После октябрьской революции 1917 г. новая советская власть намеревалась кардинальным образом изменить пенитенциарную политику, заменив царские тюрьмы «воспитательными учреждениями», поскольку предполагалось, что в государстве трудящихся, свободном от эксплуатации капиталистов, в скором времени не будет совершаться преступлений. Для несовершеннолетних-девиантов предусматривались мягкие условия содержания в «фабрично-заводских школах». Однако реальность оказалась другой, преступления продолжались совершаться, что потребовало усиления уголовных репрессий и ужесточения условий содержания преступников в местах лишения свободы. В статье раскрываются особенности этого процесса в 1930-е гг. применительно к несовершеннолетним правонарушителям, при этом акцент делается на организационно-правовых основах функционирования трудовых колоний, в которые направлялись как преступники, так и беспризорники в возрасте до 16 лет. Анализируются соответствующие законодательные и иные правовые акты, архивные документы, научные труды, в которых затрагивается данная проблематика. Отмечается, что в трудовых колониях первоначально предусматривались сравнительно гуманные условия содержания, что находило отражение в ИТК РСФСР 1933 г. Однако после передачи системы трудовых колоний в ведение НКВД СССР пенитенциарная политика в отношении несовершеннолетних правонарушений была существенно трансформирована в сторону ужесточения условий их содержания в местах лишения свободы, что, в свою очередь, отражало усиление командно-административных методов управления в СССР в 1930-е гг.

After the October Revolution of 1917, the new Soviet government intended to radically change the penitentiary policy, replacing the tsarist prisons with "educational institutions", since it was assumed that in a state of workers free from capitalist exploitation, crimes would soon cease to be committed. For deviant minors, mild conditions were provided for in "factory schools". However, the reality turned out to be different, crimes continued to be committed, which required increased criminal repression and tougher conditions for keeping criminals in places of deprivation of liberty. The article reveals the features of this process in the 1930s in relation to juvenile offenders, with an emphasis on the organizational and legal foundations of the functioning of labor colonies, to which both criminals and street children under the age of 16 were sent. The relevant legislative and other legal acts, archival documents, and scientific works that address this issue are analyzed. It is noted that the labor colonies initially provided for relatively humane conditions of detention, which was reflected in the Correctional Labor Code of the RSFSR of 1933. However, after the transfer of the

labor colony system to the NKVD of the USSR, the penitentiary policy regarding juvenile offenders was significantly transformed in the direction of tightening the conditions of their detention in places of deprivation of liberty, which, in turn, reflected the strengthening of command-administrative methods of management in the USSR in the 1930s.

Ключевые слова: советское государство, ГУЛАГ, трудовые колонии, несовершеннолетние, условия содержания, приказ, кодекс.

Key words: Soviet state, GULAG, labor colonies, minors, conditions of detention, order, code.

На рубеже 1930 г. в СССР был создан печально известный ГУЛАГ и связано это было с закреплением в исправительно-трудовой системе такого вида места лишения свободы, как ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь, соответствующее Положение об ИТЛ было утверждено Решением СНК СССР в первой половине 1930 г. [1]; тем самым ИТЛ дополняли уже существующую к тому времени систему исправительно-трудовых учреждений. В этом акте отмечалось, что такие лагеря предназначены для охраны советского общества от «особо социально-опасных» преступников, при этом ИТЛ, согласно Положению, должны были находиться в ведении Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), чем подчеркивалась политическая составляющая данной карательной меры. Несколько позже приказом ОГПУ (от 25 апреля 1930 г.) было создано Управление лагерями ОГПУ [2], которое в октябре того же года было переименовано в Главное управление исправительно-трудовых лагерей (позже ГУЛАГ в качестве одного из главков будет находиться в ведении НКВД(МВД) СССР. Появление ГУЛАГа объясняется, прежде всего, той внутренней политикой, которая была определена еще со второй половины 1920-х гг. и направленной на усиление административно-командных методов управления советским обществом, и исходя из этого советской властью принимались меры по ужесточению мер по отношению к «контрреволюционерам», то есть к лицам, посягнувшим на советский строй [3, с. 117].

В этом контексте следует заметить, что в начале 1930-х гг. более жесткий режим содержания заключенных в местах лишения свободы относился к взрослым заключенным. Нужно также иметь в виду, 1 августа 1933 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс (ИТК) РСФСР 1933 г. [4], где нашли отражение изменения в государственной карательной политике, и прежде всего, был явно выражен классовый подход. В отношении несовершеннолетних (возраст от 15 до 18 лет) законодатель по-прежнему, как и в предшествовавшем ИТК РСФСР 1924 г., предусматривал относительно гуманные меры. Так, согласно ст. 39-43 ИТК РСФСР 1933 г. «для несовершеннолетних правонарушителей организуются школы фабрично-заводского ученичества особого типа, задачей которых является готовить из несовершеннолетних правонарушителей квалифицированных рабочих для промышленности и сельского хозяйства и давать им на основе коммунистического воспитания знания, необходимые для активного участия в социалистическом строительстве» [4]. Здесь, как видно, акцент делается на трудовом воспитании, что можно объяснить разворачиванием процесса индустриализации, когда в условиях строительства крупнейших промышленных объектов и их эксплуатации требовались все новые и новые рабочие кадры [5, с. 29]. И вот колонии для несовершеннолетних должны были тоже включаться в решение этой общегосударственной задачи [6, с. 78]. В ст. 40 указывалось, что в школы фабрично-заводского ученичества особого типа направляются несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет на основании:

- а) приговоров судов;
- б) постановлений комиссии по делам о несовершеннолетних и других уполномоченных на то органов.

Однако в реальности ситуация стала складываться по-иному, а именно в отношении

несовершеннолетних преступников также стал постепенно усиливаться режим содержания в местах лишения свободы, и этот процесс активизировался, когда места отбывания наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних (причем это касалось не только правонарушителей, но и беспризорников) в ведомство НКВД СССР (это произошло в 1934 г.). Так, с июля 1935 г. вводились следующие типы трудовых колоний для несовершеннолетних преступников: трудовые колонии обычного типа для мальчиков и девочек в отдельности; трудовые колонии с особым режимом; изоляторы для подсудимых в тюрьмах [7, с. 142]. Деятельность трудовых колоний регламентировалась Положением, утвержденным НКВД 29 июля 1935 г. [8], где, в частности, указывалось, что в трудовых колониях (далее также ТК) содержатся несовершеннолетние преступники беспризорники 14-16 лет. Организационная структура колонии включала в себя такие подразделения, как учебно-воспитательное; производственно-техническое; административно-финансовое. Расходы по содержанию ТК покрывались за счет организуемого при каждой из них производства. В поле зрения властей постоянно находился вопрос о производственной деятельности колоний для несовершеннолетних, однако проверки показали их неудовлетворительную работу по выполнению производственных планов – так, хотя в течение 1936 г. все трудовые колонии должны были полностью «освободить» государственный бюджет от расходов на их содержание за счет собственных производств, на деле планы многими колониями не выполнялись, выпускаемая продукция была низкого качества [7, с. 142].

Наблюдались недостатки и в целом в деятельности трудовых колоний. Так, 22 ноября 1936 г. был издан Приказ наркома внутренних дел СССР, в котором, в частности, указывалось: «При отправке 15 октября 1936 года 46 человек несовершеннолетних со ст. Чарджуй в Карагандинскую трудколонию НКВД Казахской ССР, Отдел трудовых колоний НКВД Туркменской ССР:

- а) не снабдил отправляемых детей одеждой (все ребята были отправлены в летних костюмах и босиком);
- б) перед отправкой не только не провел с ними никакой воспитательной работы, но даже не разъяснил им, куда они едут;
- в) не обеспечил отправляемых проездными документами, денежным и продовольственным снабжением до конечной станции ... В результате из числа отправленных несовершеннолетних 14 человек сбежало в пути, а остальная часть, прибывшая в плохом состоянии (рваные, полуголодные) на ст. Алма-Ата, только силами ОТК НКВД Казахской ССР была, по снабжении всем необходимым, доставлена по назначению» [1].

Нарушения были столь серьезными, что руководителю НКВД по Туркменской ССР Звереву было предписано выявить виновных в допущении безответственности при отправке несовершеннолетних и наложить соответствующие дисциплинарные взыскания.

В приказе содержались также конкретные требования, которые следовало выполнять при этапировании несовершеннолетних заключенных, в частности, нужно было производить полную экипировку с учетом климатических условий, обеспечивать продуктами и всеми видами довольствия, а также соответствующими проездными документами, если число этапированных составляет 10 и больше человек, то должен назначаться, помимо эвакуатора, также и сопровождающий воспитатель, при этапировании большого количества несовершеннолетних старший сопровождающий должен был иметь маршрутное расписанием с точным указанием порядка содержания в пути, расписанием приема пищи, нормы питания и т. п.

Так, в Приказе НКВД СССР от 27 сентября 1936 г. «О результатах обследования трудовых колоний для несовершеннолетних УНКВД Западно- и Восточно-Сибирского краев» [9] указывалось, что «воспитательная работа запущена настолько, что отдельные воспитатели даже потворствуют хулиганству ребят. Все это получилось потому, что вопреки моим неоднократным директивам о личном и повседневном руководстве трудколониями, начальники

УНКВД целиком передоверили его аппарату» [9, л. 295]. А в Приказе НКВД от 11 июля 1937 г. «О недостатках в Валуйской трудколонии (для несовершеннолетних) УНКВД Курской области» [10] отмечалось: «Произведенным обследованием состояния Валуйской трудколонии (для несовершеннолетних) УНКВД Курской области выявлены нетерпимые факты бездушного отношения к воспитанникам, развал и извращения воспитательной работы колонии – подмена принципов воспитания детей голым администрированием. В результате за 1936 год из колонии бежало 235 чел. воспитанников или 20%. За 5 месяцев 1937 г. бежало 243. чел. или 23,4%. Воспитательная работа поставлена плохо. Питание воспитанников неудовлетворительное...» [10, л. 50]. В результирующей части данного приказа содержались довольно строгие решения и предписания, в результате ряд должностных лиц были уволены.

Несколько позже был определен порядок направления несовершеннолетних в трудовые колонии из тюрем и приемников-распределителей. В частности, приказом от 9 января 1938 г. [11] указывалось, что «немедленному выводу в трудовые колонии подлежат все осужденные от 12 до 16 лет по вступлении приговора в законную силу ... Установить порядок, при котором ОМЗ УНКВД-НКВД представляют в соответствующий ОТК своей области списки на осужденных несовершеннолетних преступников с установочными данными и характеристикой на каждого осужденного и от ОТК получают наряды на вывод их в трудовые колонии этой области ... Доставка осужденных из тюрем в трудовые колонии производится этапным порядком силами конвойных войск и милиции» [11]. В этом, равно как и в других документах, регулирующих данную сферу, все чаще стали упоминаться трудовые колонии закрытого типа. Представляется необходимым более подробно осветить вопрос об условиях и режиме отбывания них наказания несовершеннолетними преступниками, имея в виду, что данное Положение о закрытых трудколониях стало уже вторым (первое было утверждено 10 апреля 1937 г.). Прежде всего, необходимо обратить внимание на мотивировку при создании уголовно-исполнительных учреждений данного вида. Она указана в Приказе народного комиссара внутренних дел СССР «Об организации трудколоний закрытого типа» от 23 мая 1937 г., где, в частности, указывалось: «Установлено, что в трудколониях НКВД имеется некоторый процент воспитанников, состоящий из рецидивистов, «бегунов», хулиганов и дезорганизаторов производства, на которых общие меры воспитания не действуют» [12]. Для обеспечения перевоспитания этого контингента правонарушителей предписывалось реорганизовать открытые трудовые колонии (Пензенскую, Куйбышевская область), Верхотурскую (Свердловская область), Пушкинскую (Ленинградская область) и Ахтырскую (УССР) в трудовые колонии закрытого типа, действующие на основе особого положения о них. Начальники соответствующих УНКВД в месячный срок должны были составить смету расходов, связанных с переоборудованием трудовых колоний для несовершеннолетних преступников (ограждение территорий, переоборудование помещений, введение охраны, дополнительных штатов и т. п.), и обеспечить выполнение этих работ. Заметим, что в советской исправительно-трудовой политике вопрос о такого рода сложностях в перевоспитании несовершеннолетних преступников на официальном уровне был поднят впервые, и тем самым встал вопрос об усилении карательного воздействия к такой категории подростков-преступников, причем нужно иметь в виду, что это происходит на общем фоне ужесточения карательной политики советского государства.

Создание трудовых колоний закрытого типа как раз и преследовало цель обеспечить реализацию этой политики в отношении несовершеннолетних преступников. Рассматриваемое Положение о трудовых колониях закрытого типа было объявлено приказом НКВД СССР от 5 сентября 1938 г. [13] Здесь указывалось, что трудовая колония НКВД закрытого типа ставит своей задачей «воспитание в условиях трудового режима и строгой дисциплины несовершеннолетних правонарушителей, привитие им трудовых навыков, обучение профессии и возвращение обществу честных и преданных социалистической родине граждан» [13]. Под-

черкивалось, что воспитательная работа среди несовершеннолетних в трудколонии проводится в соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 31 мая 1935 г. о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности на основе: «а) производственного обучения воспитанников в учебных мастерских и работы на предприятиях колонии; б) общеобразовательного обучения в школе; в) коммунистического воспитания, участия в общественной самодеятельности, культурно-массовой работы и социалистического соревнования; г) физического оздоровления через спорт и культурный досуг; д) строгой дисциплины» [13].

В трудовую колонию закрытого типа направлялись воспитанники только в возрасте от 12 до 16 лет из открытых трудколоний и тюрем, если в приговоре суда или решении Тройки НКВД указывалось, что данный несовершеннолетний подлежит заключению в трудколонию закрытого типа, исключительно по именованным нарядам ОТК НКВД СССР. Минимальный срок содержания воспитанников в закрытой трудколонии составлял один год, после чего при наличии хорошего поведения управление колонии обязано было представить в ОТК НКВД СССР заключение для разрешения вопроса о переводе воспитанника в открытую трудколонию, выводе на трудоустройство или возвращении к родным. Воспитанники, совершавшие уголовно-наказуемые деяния (систематическое хулиганство, воровство, нарушения режима, картежная игра), привлекаются к уголовной ответственности. На таких лиц оперативными работниками должны были заводиться следственные дела, которые передавались «на Тройку УНКВД/ НКВД или нарсуд, и по получении решения последних, воспитанники старше 16 лет передаются в общие места заключения ГУЛАГа по нарядам ОМЗ; воспитанники моложе 16 лет, осужденные Тройкой НКВД или нарсудом, остаются в трудколонии для отбытия срока наказания» [13]. Оценка режимных условий для несовершеннолетних преступников в трудовых колониях закрытого типа представляется противоречивой. С одной стороны акцент, как видно, сделан на воспитательной работе, заботе о здоровье воспитанников (использование термина «воспитанники» также свидетельствует об этом). С другой же стороны предусматривалось привлечение к уголовной ответственности за дисциплинарные проступки, пусть даже и систематические, что противоречило и общепризнанным к тому времени пенитенциарным нормам, и ранним декларациям советской власти об отношении к несовершеннолетним правонарушителям. Мы полагаем, что создание трудовых колоний закрытого типа для несовершеннолетних преступников вписывается в общую стратегию внутренней государственной политики советской власти второй половины 1930-х гг., связанной с укреплением административно-командной системы и становлением культа личности Сталина. Об этом свидетельствует и утверждение в мае 1940 г. нового Положения о трудовых колониях, где режим содержания приближен к режиму для взрослых заключенных, при этом несовершеннолетние преступники именуется не «воспитанниками», как в Положении 1938 г., а «заключенными правонарушителями».

Если иметь в виду статистику, то к концу 1930-х гг. (по состоянию на 1 февраля 1938 г. в 59 ТК содержались 12,5 тыс. несовершеннолетних заключенных, столько же (12,5 тыс.) подростков находилось в 158 детских приемниках [7, с. 145]. Такое большое количество обусловило и увеличение числа побегов из мест лишения свободы. В этой связи 11 февраля 1938 г. был издан Приказ НКВД СССР «Об агентурно-оперативном обслуживании трудовых колоний НКВД для несовершеннолетних и приемников-распределителей» [14], которым предписывалось улучшить работу по предотвращению побегов из ТК и пресечению контрреволюционной деятельности, имея в виду, что таковая деятельность стала замечаться и среди несовершеннолетних преступников, соответственно в штатные расписания ТК была введена должность заместителя ТК по оперативной работе, что предполагало усиление мер принуждения к несовершеннолетним [15]. Спустя некоторое время (в марте 1938 г.) было объявлено положение о военизированной и пожарной охране в закрытых ТК, отдельным решением устанавливался порядок перевода осужденных из ТК в ИТЛ, ИТК и тюрьмы. В сентябре 1939

г. Отдел трудовых колоний несовершеннолетних заключенных (ОТК) вошел в состав ГУЛАГа НКВД СССР как самостоятельное подразделение., и с того времени ОТК стал управлять всеми трудовыми колониями для несовершеннолетних до 18 лет, в связи с чем ТК переводились заключенные в возрасте до 18 лет, до этого содержавшиеся в ИТЛ. И тем самым, как отмечает А.А. Славко, «с данного момента детские трудовые колонии прекращали свое существование как самостоятельные учреждения и многие из них вливались в состав колоний для взрослых на правах специализированных подразделений» [7, с. 147]. Таким образом, в течение 1930-х гг. в СССР пенитенциарная политика в отношении несовершеннолетних правонарушителей была существенно трансформирована в сторону ужесточения условий их содержания в местах лишения свободы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Положение об исправительно-трудовых лагерях (утверждено Постановлением СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР. 1930. № 22. Ст. 248. URL: <https://istmat.org/node/49637>.
2. Положение об исправительно-трудовых лагерях" (утв. Постановлением СНК СССР 07.04.1930) // СЗ СССР. 1930. № 22. Ст. 248. URL: <https://istmat.org/node/49637>.
3. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв. Историко-правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. 608 с.
4. ИТК РСФСР 1933 г. // Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. М., 1953. С. 366-378.
5. Рассказов Л.П., Упоров И.В. Использование и правовое регулирование труда осужденных в российской истории. Краснодар, 1998. 166 с.
6. Трачук А.А. Организационно-правовые основы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних лиц в довоенный период (1917-1941 гг.): дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 306 с.
7. Славко А.А. Детские колонии для несовершеннолетних правонарушителей в России в 1933-1952 годы // Вестник Тюменского ГУ. 2009. № 7. С. 140-147.
8. ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 103. Л. 51-51.
9. ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 12. Л. 295-296.
10. ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 18. Л. 50-50об.
11. Приказ наркома внутренних дел СССР от 09.01. 1938 г. «О порядке направления несовершеннолетних в трудовые колонии из тюрем и приемников-распределителей» // ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1а. Д.22. Л.2-3об.
12. Приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 23.05. 1937 г. «Об организации трудколоний закрытого типа» // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 17. Л. 402.
13. Положение о трудовых колониях закрытого типа было (объявлено приказом НКВД от 05.09. 1938 г.) // ГАРФ. Ф.9401. Оп. 1а. Д.22. Л. 134-138об.
14. ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 1а. Д. 20. Л. 58-58об.
15. Турицын И.В., Упоров И.В. Виды государственного принуждения, применяемого правоохранительными органами, и принципы его реализации // Право и практика. 2013. № 4. С. 21-28.

© Упоров И.В., 2025.